

**EL DERECHO A LA VIVIENDA EN
FRANCIA:
LA LEY DALO (DROIT AU LOGEMENT
OPPOSABLE)
ACTORES Y PRÁCTICAS:
UNA OBSERVACIÓN DE TERRENO**

Roxana Eleta- De Filippis^(*)

Resumen

Este artículo aborda, a partir de un trabajo de investigación empírico cualitativo financiado por el CNRS, la aplicación concreta del derecho a la vivienda y el acceso a este derecho.

Las evaluaciones del *Haut comité de lutte contre les exclusions sociales* consideran aproximadamente a seiscientos mil hogares, o sea un millón setecientos mil individuos, el número de personas susceptibles de hacer valer el nuevo derecho a una vivienda (ley DALO).

Los primeros resultados de los recursos à la ley DALO alimentan el debate sobre el alcance de este derecho: al término del primer trimestre 2010, sobre un poco más de 182 000 recursos depositados sobre el territorio nacional, 55 000 demandas fueron aceptadas, pero solo la mitad han sido efectivamente alojados.

El objeto de nuestro artículo es analizar la ley y las prácticas de la ley en un departamento sensible de los suburbios de Paris.

Palabras claves: vivienda, derecho, pobreza, recursos, políticas públicas

^(*) Socióloga, profesora a la universidad du Havre (Francia), investigadora al UMR IDEES-CNRS, especialista de políticas públicas y derechos sociales. E-mail: r.eletadefilippis@gmail.com

INTRODUCCION

Diferentes evaluaciones consideran aproximadamente a seiscientos mil hogares, sea un millón setecientos mil personas, el número de individuos susceptibles de hacer valer el nuevo derecho a una vivienda (DALO).

La particularidad de esta nueva ley es de designar al Estado como garante y responsable de la vivienda, a través de un recurso amable (sin litigio) que la persona sin domicilio deposita en una comisión de mediación o en segunda instancia, a través de un contencioso administrativo. Un calendario establece que las personas juzgadas por las comisiones como “prioritarias y urgentes” acceden a este derecho a partir del primero de diciembre de 2008. Todos aquellos que sin estar en una situación de extrema necesidad no puedan acceder a una vivienda social puede recurrir a la ley a partir del primero de diciembre del 2012.

No es necesario destacar que la ley ha generado grandes expectativas. Sin embargo, los primeros resultados del DALO alimentan el debate sobre la alcance de este nuevo derecho en particular y mas generalmente sobre la capacidad de recurrir al derecho subjetivo para solucionar problemáticas sociales.

Al término del primer trimestre 2010, sobre un poco más de 140 000 expedientes depositados sobre el conjunto del territorio nacional, 43 052 demandas tuvieron una aviso favorable, pero solo 12 366 demandantes han sido efectivamente alojados en una vivienda o albergados en un centro de emergencia. El objeto de nuestro artículo es analizar las prácticas de la ley DALO en un departamento sensible socialmente: Sena Saint-Denis. Primero explicando la ley y examinando la constitución del formulario DALO (I) y luego analizando el trabajo de una comisión de mediación (II). Se trata de explicar, a través de tres tipos de materiales (el texto legal, una centena de expedientes DALO discutidos en el momento de nuestra observación de la comisión de mediación de Saint-Denis el 24 de junio de 2009 y entrevistas realizadas en el sector asociativo), la puesta en ejecución concreta de la ley DALO. La idea es de cuestionar la capacidad del derecho a influenciar el dominio social.

I. Del hecho al derecho: el formulario DALO.

Las nuevas definiciones legales de lo que es un solicitante en situación “prioritaria y urgente” tienen efectos sobre las prácticas de los actores sociales (administrativos y/o beneficiarios potenciales a la vivienda). Las categorías administrativas contribuyen así a crear el objeto de la ley.

Según el artículo primero, DALO se dirige a "toda persona que, residiendo sobre el territorio francés de modo regular y en condiciones de permanencia definidas por decreto del Consejo de Estado, no se halla en situación de acceder o de mantenerse en una vivienda por sus propios medios... "

El artículo 7 define tres categorías de personas que tienen derecho a recurrir de forma prioritaria a la comisión de mediación: los solicitantes de alojamiento de urgencia, los demandantes de vivienda de buena fe, es decir que se encuentran en una situación particularmente desfavorable y los demandantes "fuera de plazo" lo que significa que la demanda de una vivienda social no ha tenido ninguna respuesta en un lapso calculado para cada departamento (en general dos años). Las personas antes citadas hicieron un pedido de vivienda social (y disponen de un certificado de registro departamental llamado número único) o de acogida en una estructura de alojamiento de urgencia. Sin embargo, la vía de recurso amistoso abierta a partir del 1 de enero de 2008 concierne a los "prioritarios y urgentes" es decir las personas privadas de vivienda, albergadas o alojadas en una vivienda de transición o en locales impropios para la vivienda, indecentes, insalubres, peligrosos y sobre-ocupados por solicitantes que tienen niños menores, presentan un hándicap o están a cargo de una persona minusválida. Es sólo después del 1 de enero de 2012 que los solicitantes "no prioritarios" de una vivienda social que no han recibido una propuesta concreta de vivienda social en un plazo anormalmente largo podrán tener acceso a la ley DALO.

La constitución de un formulario acompañado de los comprobantes de la situación del solicitante, constituye la primera etapa en la transformación un hecho en derecho. La ordenanza del 19 de diciembre de 2007 (modificado en 2009) fija el modelo del formulario (uno para la vivienda, el otro para el alojamiento de urgencia) del recurso amable en dirección de la comisión de mediación. Este documento permite de identificar el solicitante, el objeto de la demanda, el motivo del recurso y las condiciones de la vivienda o alojamiento actual. Las informaciones son acompañadas de comprobantes: es decir de pruebas.

Ha sido preconizado por la administración de mencionar en los formularios, las piezas obligatorias y las piezas facultativas que serían de naturaleza a apoya el recurso. El "expediente vivienda" no está considerado como completo, si no contiene las pruebas siguientes:

- una copia de un documento de identidad;
- un justificante de estado civil;
- un título de residencia o del recibo de la demanda de permiso de

residencia que lleva la mención "refugiado".;

- una copia del certificado con número único de registro de la demanda de una vivienda social o una respuesta negativa (este último documento es facultativo)

- una copia de la libreta de familia (si la persona dispone de familia);

- el último aviso de impuesto o de no imposición (si no paga impuesto);

- los comprobantes de las rentas de los tres últimos meses;

- un justificante de la CAF con detalle de las prestaciones familiares recibidas;

- un justificante de albergue en una estructura de urgencia (este documento es facultativo). O;

- un justificante de albergue en una vivienda de transición: certificado de los arrendadores, los recibos, el arrendamiento, o el convenio de ocupación. O;

- un documento que muestra que los locales habitados son impropios para la vivienda. Ejemplos citados: copia de un correo enviado por la persona a un servicio público para señalar el estado de la vivienda, el documento establecido por un profesional, un servicio público, un trabajador social o una asociación que trabaja en el dominio de la inserción o la vivienda. O;

- un documento que muestra que la vivienda es insalubre o peligrosa. Los ejemplos citados son: la copia de un correo enviado por la persona a un servicios públicos para señalar el estado de la vivienda, un documento establecido por un profesional o fotos demostrando es estado de la vivienda. O;

- si llega el caso un justificante de la antigüedad de la demanda;

- si llega el caso, una pieza que justifica un hándicap. El ejemplo citado es la tarjeta de invalidez o el documento MDPH;

- si llega el caso, un documento que muestra que la vivienda es "no decente".

Los ejemplos citados son los mismos que para justificar una vivienda impropia o indigna;

- si llega el caso, un justificante de la superficie habitable total de la vivienda. Ejemplo: arrendamiento si la menciona, certificado de un profesional o a defecto certificado de un trabajador social o de una asociación que trabaja en el dominio de la inserción o la vivienda.

Esta lista "a la Prévert" demuestra que no basta con ser prioritario, hay que probarlo.

La misión es difícil. Esto explica sin duda el número débil de expedientes particularmente de demandas alojamiento de urgencia (normalmente reservados para personas en situación de precariedad); sobre 13 935 expedientes depositados en el departamento de Sena Saint-Denis desde el 1 de enero de 2008, sólo 1028 conciernen un pedido de alojamiento. Además,

2085 expedientes (vivienda y/o alojamiento) son clasificados "inexplotables". Estos expedientes no son objeto ni de un acuse de recibo (necesario para la etapa del contencioso administrativo) ni de un pasaje en comisión, simplemente porque el "formulario está ausente, ilegible o no firmado, o bien porque las rúbricas obligatorias no están llenas".

II. El derecho en obras: una sesión de trabajo de una comisión de mediación.

Las comisiones de mediación están constituidas en partes iguales por cuatro colegios: el Estado, las colectividades territoriales / Consejo general, los organismos arrendadores de viviendas sociales y los representantes de las asociaciones cuyos objetivos son la inserción y la vivienda de las personas desfavorecidas.

Una personalidad cualificada por la prefectura asegura la presidencia y dispone de un voto decisivo en caso de igualdad de las voces.

La comisión se forma con doce miembros, trece con el presidente.

La duración del mandato de los miembros es de tres años, renovable una vez. La comisión delibera a la mayoría simple; a la primera convocatoria, si la mitad de sus miembros están presentes, y a segunda convocatoria si un tercio de los miembros está presente. Un reglamento interior fija otras reglas de organización y de funcionamiento de la comisión.

La secretaría de la comisión es asegurada por un servicio designado por la prefectura del departamento.

La mayoría de las personas interrogadas durante nuestra investigación dicen que las prácticas de las comisiones son heterogéneas. Uno de los miembros de la comisión nos explica:

“Según el artículo 7 del decreto del 28 de noviembre de 2007, la comisión de mediación está constituida de cuatro colegios diferentes. El presidente es un representante de la prefectura. En Saint-Denis es una mujer, la exresponsable de los comités de expulsión, se imagina?. 4 miembros de la ADIL (agencia departamental de la información sobre la vivienda) aseguran la secretaría, 3 o 4 miembros representan los servicios del Estado, 6-7 miembros representan a los arrendadores de viviendas sociales y 4-6 miembros representan al sector asociativo. Pero algunos pertenecen a los abonados ausentes, particularmente los representantes del Estado no vienen nunca ”.

La agencia departamental de la información sobre la vivienda de Seine-saint-denis ADIL 93 instruye los expedientes. Según nuestros interlocutores, la instrucción funciona del modo siguiente:

"En vísperas de la reunión de la comisión hay una pre-comisión. Todas las informaciones son verificadas. El día siguiente recibimos un expediente bastante ligero, un resumen del expediente del demandante".

Si hay quórum, la comisión delibera (dos veces al mes) según una orden de día preciso e inalterable: examen del tablero de las estadísticas, aprobación de las actas y de los extractos de decisión de las sesiones precedentes, el examen de los nuevos recursos (cerca de 200 expedientes por sesión).

La sesión en la cual participamos como observador comienza cerca de las diez de la mañana y se acaba al medio día. En menos de dos horas, la comisión examina: 109 expedientes en instancia por una vivienda y 22 expedientes por un alojamiento de urgencia, es decir que dedica un poco menos de un minuto por expediente. Vale decir que el trabajo, realizado río arriba, es realizado en el momento de la instrucción por la secretaría y no por la comisión que sólo valida la decisión de la primera.

¿Cómo funciona la comisión? Sentados frente a la presidenta, tres secretarios leen en voz alta, el número del expediente que hay que examinar, declinan la identidad del solicitante, el motivo de la demanda y sugiere, para acabar una opinión motivada de decisión. Opinión que a menudo se transforma en decisión definitiva si el expediente es rechazado. Otros miembros de la comisión pueden leer la ficha de síntesis que no tiene, por otro lado, otras informaciones que las leídas por los empleados de la secretaria. La comisión no accede al expediente constituido por el demandante.

En el marco de las atribuciones legales, cada colegio que compone la comisión puede desempeñar un papel de tal modo a equilibrar, por intermedio de los representantes, intereses diferentes: personas desfavorecidas, arrendadores de viviendas sociales, departamento, Estado. Solamente que, a través de mecanismos bien rodados de funcionamiento, comprobamos la creación de un consenso que va en el sentido de la administración. Dicho de otro modo en el sentido de la negación o de la limitación en número al acceso a un derecho a la vivienda.

Por cierto, pasa a veces que uno de los miembros de la comisión no comparte la opinión de la secretaría que instruye el expediente. En ese caso, un diálogo se instaura en general entre los representantes de los arrendadores sociales (que quieren asegurar que el candidato a una vivienda social tenga suficientes recursos para pagar el alquiler) y los

miembros que representan el colegio de las asociaciones sociales (que defienden los intereses de las personas sin domicilio). Cada uno defendiendo intereses opuestos. Durante nuestra observación, ninguna decisión ha sido sometida al voto de los miembros de la comisión. Observamos siempre un consenso rápido, justificado por la falta de tiempo para la reflexión y el análisis de los expedientes.

Tres casos, que son en realidad tres temas de conflicto jurídico, han sido debatidos (sin llegar al voto) durante nuestra observación: la buena fe de un solicitante amenazado de expulsión, los límites a la obligación alimentaria de una familia que alberga una parte de su parentela sin domicilio y la noción de búsqueda activa de una vivienda.

El ejemplo de la buena fe es ilustrado a través de la demanda, de una jubilada de 64 años de edad amenazada de expulsión. En la ficha se síntesis realizada por la secretaria podemos leer: los elementos de apreciación de la demanda y la pre-propuesta, los recursos de la persona (importe de la jubilación), La ordenanza del tribunal de instancia que pronuncia la expulsión, un protocolo tripartito caduco (a causa de los compromisos no respetados por la jubilada) y el importe de la deuda en 2009. El expediente es rechazado. Pero la edad de la demandante suscita el debate. Rápidamente, la inmensa mayoría de los miembros concluyen a la mala fé. Un miembro de la comisión nos explica:

"... La buena fe, este tema vuelve a menudo en comisión. A mi parecer, hacemos una lectura bastante moralizadora de la mala fe: si una persona es expulsada y que no negoció un escalonamiento de los impagados, si no satisfizo la deuda, es catalogada por mala fe. "

El ejemplo del debate sobre los límites de la obligación alimentaria es ilustrado con la demanda de una pareja con un niño menor, albergados en la casa de los padres de la mujer. Una demanda de vivienda social ha sido efectuada en 2008 pero no renovada en 2009. Imaginamos un rechazo del expediente con pretexto de la obligación alimentaria o de una búsqueda insuficiente de vivienda y sin embargo es declarado "admisible". ¿La causa? Promiscuidad y sobre-ocupación: 11 personas en tres piezas y tensiones familiares. Otro ejemplo de un expediente elegible a pesar de la obligación alimentaria que pesa sobre las familias; se trata de una persona de 50 años albergada entre sus parientes minusválidos y que activamente buscan una vivienda.

Una excepción a la regla se presenta: una pareja y un niño pequeño son albergados desde noviembre de 2007 en la casa de parientes. El expediente es rechazado en aplicación de la obligación alimentaria. A la sorpresa

general el argumento legal de la obligación alimentaria vale más que el derecho a la vivienda: la ficha de síntesis indica el artículo 205 y los siguientes del Código Civil ¿Por qué? Simplemente porque según la secretaria la pareja no efectúa una "búsqueda activa de vivienda", el "número único" es demasiado reciente respecto a las demanda.

Al aparecer así esta noción famosa de "búsqueda activa"; uno de los miembros de la comisión sostiene:

" En nuestro departamento, hay que probar que se busca una vivienda desde hace al menos tres años, si no usted no está en su derecho. Imaginemos, que usted hace una demanda de vivienda social en el oficio de VIVIENDA DE ALQUILER MODERADO en 2006, luego otro en 2007 pero que se desanima en 2008, y he aquí usted no es elegible!"

La importancia concedida a la "búsqueda activa de una vivienda " que se asimila a la imagen del buen pobre es ilustrada por el expediente de una persona que pide una vivienda para ella y sus cuatro niños menores. A pesar de los diez comprobantes adjuntados al formulario, el expediente fue rechazado. ¿La Causa? "Por falta de justificante de la búsqueda activa de vivienda (numero único)". Este expediente no suscitó debate. Comprobamos que la demandante no gozó (en la etapa de constitución del expediente) de la ayuda de una asistente social y desconoce la importancia de la búsqueda activa de una vivienda. La desinformación es caracterizada. Por otro lado, la ley no precisa que solo las personas de buena fe y activas en la búsqueda de una vivienda tienen acceso a este derecho. Las prácticas no son siempre conforme a la ley. La falta de información y la política que consiste a esperar que la gente no recurra a la ley, explica el escaso número de recursos. ¿Es esta también la causa del elevado número de expedientes no elegibles? es decir 3206 expedientes sobre los 9475 examinados por la comisión de Saint-Denis ¡desde el 2008! En el Sena Saint-Denis, el número de expedientes rechazados es más elevado que el número de expedientes designados urgentes y prioritarios: 3502 y 2175 respectivamente. La fase contenciosa no modifica esta situación; el número de recursos gratuitos, es decir reexaminados por la comisión asciende a 935, solo que las decisiones transformadas en prioritarias y urgentes es a apenas ¡superior a 380! 89 recursos contenciosos han expuesto delante del tribunal administrativo, pero solamente 3 se transformaron en una opinión favorable para los solicitantes.

CONCLUSION

Sin concluir a la ineficacia de la ley DALO, comprobamos la débil influencia del dispositivo. Primeramente debido a la falta de información

sobre el dispositivo, pero también a un dossier difícil y complicado por la necesidad de justificar todas las pruebas de una situación precaria y urgente.

Paradójico, puesto que, más la situación es urgente y precaria, más la administración solicita pruebas de su condición. Se añade una "instrucción" restrictiva de los expedientes. El examen y la decisión o pre-decisión es realizada la mayoría de las veces por la secretaría administrativa. La comisión opera en la práctica una jerarquización de los solicitantes prioritarios y urgentes alrededor de criterios morales más que legales. Así es por la "búsqueda activa de vivienda", o la "buena fe" que sirven a separar los "buenos pobres" de los "malos pobres". Observamos, para terminar, que la solidaridad nacional viene después la solidaridad familiar que es solicitada a través de la noción de pensión alimentaria.

Una observación no es representativa. Sin embargo las estadísticas nacionales sobre la ley DALO confirman nuestros resultados. En ese sentido, nuestra investigación aporta elementos concretos a la teoría de la "reflexibilidad" del derecho (R. Dworkin, 1980) que sostiene que sus elementos técnicos pierden progresivamente su valor intrínseco. La emergencia y el desarrollo de los nuevos "derechos a" como a la vivienda, requieren la participación activa de los demandantes y una negociación constante con los jueces y los expertos sociales, transformando así la fiabilidad y la eficiencia de la ley (Pierre Lascoumes, Évelyne Serverin, 1986). Se diluye la ilusión que consiste a ver la multiplicación de nuevos derecho como una solución a los problemas sociales.

¿Derecho para pobres son pobres derechos? La pregunta de Jean Carbonnier (1996) es de actualidad: si la ley DALO existe de un punto de vista jurídico, la existencia social del dispositivo es menos evidente.

Bibliografía

Lois, décrets, arrêtés, circulaires :

Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 (J.O. du 6 mars 2007).

l- Le texte est désormais codifié aux articles L.300-1 et L.441-2-3 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et les articles R.778-7 et suivants du Code de la justice administrative.

Le décret 28/11/07 de certaines catégories de personnes prioritaires.

Décret n° 2007-1227 du 27 novembre 2007 (J.O du 28 novembre 2007)

Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 (J.O. du 29 novembre 2007)

Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 (J.O du 1er décembre 2007)

Rapports :

Comité se suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable; L'an

II du Dalo : Priorité à la Bataille de l'offre. 3ème rapport annuel, octobre 2009

Enquêtes :

Enquête Fnars, « Positionnement des commissions de médiation en Ile de France, Réponses au questionnaire sur les fonctionnement et les pratiques des commissions DALO », juin 2008.

ouvrages:

J. Carbonnier, Droit et passion du droit sous la V République, Flammarion, Paris, 1996, 2006

articles:

R. Dworkin, Why effcience? Hofsta Law review, 8, 1980

Pierre Lascoumes et Évelyne Serverin, “Théories et pratiques de l'effectivité du droit”, Droit et Société, 2, 1986, p. 127-150.